

ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЭВАКУАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

THE USE OF PHOTOLUMINESCENT EVACUATION SYSTEMS AT PROTECTION FACILITIES FOR THE SAFE EVACUATION OF PEOPLE IN CASE OF FIRE

ХРОМОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ,

Дальневосточный федеральный университет.

КОЖЕМЯКИН КИРИЛЛ АНАТОЛЬЕВИЧ,

ведущий специалист по пожарной безопасности,

Сбербанк России.

KHROMOV MAXIM YURIEVICH,

Far Eastern Federal University.

KOZHEMYAKIN KIRILL ANATOLYEVICH,

leading fire safety specialist,

Sberbank of Russia.

В статье проведен анализ применения на путях эвакуации фотолюминесцентной эвакуационной системы. Рассмотрена краткая история возникновения и применения фотолюминесцентной маркировки и знаков. Определены основные элементы ФЭС. Обоснована необходимость применения размещения основных направляющих, маркировки опасных зон, планов эвакуации, знаков пожарной безопасности и эвакуационных знаков с применением фотолюминесцентного вещества. В заключении сделан вывод о необходимости применения данного методического подхода к управлению безопасной эвакуации при пожаре.

The article analyzes the use of a photoluminescent evacuation system on evacuation routes. A brief history of the emergence and application of photoluminescent markings and signs is considered. The main elements of the FES are defined. The necessity of using the placement of the main guides, marking of hazardous areas, evacuation plans, fire safety signs and evacuation signs using a photoluminescent substance is justified. In conclusion, it is concluded that it is necessary to apply this methodological approach to the management of safe evacuation in case of fire.

Ключевые слова: *пожарная безопасность, план эвакуации, фотолюминесцентная система, знаки, стандарт.*

Key words: *fire safety, evacuation plan, photoluminescent system, signs, standard.*

Основным методом управления самостоятельной и безопасной эвакуацией из зданий и сооружений до прибытия подразделений государственной противопожарной службы является применение фотолюминесцентной эвакуационной системы (далее – ФЭС). Фотолюминесцентная эвакуационная система является автономной, самостоятельной системой безопасности, которая применяется в целях организации управления движением людей

по путям эвакуации для уменьшения времени эвакуации и информирования о структуре эвакуационных путей, правилах поведения людей в условиях ограниченной видимости (задымления, тумана, аварийного отключения освещения) или при полной угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии, стихийного бедствия, катастрофы, совершения террористического акта и т.п.), вызывающей необходимость безопасной эвакуации и спасения людей [1, с. 6].

Важно отметить, что эффективность эвакуации при помощи ФЭС пропорционально зависит для безопасной эвакуации людей при пожаре.

Фотолюминесцентная эвакуационная система состоит из различных навигационных элементов и маркеров, изготовленных из материалов, накапливающих энергию света и способных длительное время светиться при пониженном освещении или полной темноте. Фотолюминесценция (свечение) является уникальным свойством фотолюминесцентного вещества, называемого люминофором (от латинского *lumen* – свет и греческого *phoros* – несущий). Люминофоры бывают природные и искусственные. Химический состав люминофора влияет на яркость, цвет и длительность свечения. Возбуждение (зарядка) люминофора происходит практически от любого источника света. Самая эффективная зарядка люминофора происходит от солнца (дневного света), флуоресцентных ламп дневного света, в том числе энергосберегающих, светодиодных источников и ксеноновых ламп автомобилей. То есть от источников света с высоким UV излучением. Обычные лампы накаливания менее эффективны, так как в таких лампах больше теплового, инфракрасного, излучения. Яркость свечения фотолюминесцентных материалов измеряется в милликанделах на квадратный метр (mcd/m^2). Для системы ФЭС используются материалы с свечением не менее $200 \text{ mcd}/\text{m}^2$ через 10 минут и $20 \text{ mcd}/\text{m}^2$ через 60 минут. К слову сказать, человеческий глаз перестает различать свечение фосфоресцирующих материалов после $0,03 \text{ mcd}/\text{m}^2$. Этим показателем определяется продолжительность свечения системы, и она должна составлять не менее 1440 минут (24 часа).

Рассмотрим краткую историю возникновения и применения фотолюминесцентной маркировки и знаков. В 1980 году произошел пожар в MGM Grand Hotel в городе Лас Вегас (Калифорния) в результате которого погибает 85 человек. Причина гибели людей – невозможность эвакуироваться в условиях темноты в сильно задымленном здании. В Калифорнии затем изменено местное законодательство обязывающее наличие фотолюминесцентных эвакуационных табличек и обозначений во всех зданиях с ночным пребыванием людей. В 1984 году происходит пожар в парке аттракционов «Дом с привидениями» в городе Джексон Тауншип (Нью Джерси) погибает восемь человек. Гибель людей вызвана потерей ориентации в сильно задымленном пространстве. Вносятся изменения в стандарт NFPA 101 с требованием размещения светящихся указателей направления выхода в особых зданиях центров развлечений. В течение нескольких последующих лет появляются стандарты по фотолюминесцентной маркировке эвакуационных путей ISO 16069 и стандарт по фотолюминесцентным планам эвакуации ISO 23601. Международная торговая палата (ИСС), принимает решение по оснащению фотолюминесцентной эвакуационной разметкой лестниц и лестничных клеток новых высотных зданий с большой концентрацией людей: общественных зданий, бизнес-центров, образовательных учреждений, коммерческих и жилых зданий, а также отелей. После уже в 2009 году вступает в силу стандарт Р12.2.143-2009 определяющий минимальные требования к проектированию, инсталляции и техническому контролю систем ФЭС в Российской Федерации.

Основные технические требования к установкам ФЭС в Российской Федерации на современном этапе указаны в государственном стандарте ГОСТ 34428-2018 «Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от 18.11.2021 № 1503-ст). Все элементы

изготавливаются из материалов, которые подлежат обязательной сертификации по пожарной безопасности. ФЭС состоят из очень большого количества элементов, расположенных в разных местах в соответствии с определенными требованиями пожарной безопасности [2, с. 77] и соответствующего ГОСТ. Фотолюминесцентные эвакуационные системы помогают организовать управление движением людей и максимально сократить время эвакуации, они информируют не только о путях эвакуации, но и о расположении средств пожаротушения, оказания первой помощи, экстренной связи. Благодаря светящимся в темноте элементам, которые хорошо видны, эвакуация людей из опасной зоны может проходить оперативно, организованно и без паники.

К основным элементам ФЭС относятся:

- Эвакуационные знаки, в том числе напольные (знаки направления эвакуации);
- Знаки пожарной безопасности и направления эвакуации;
- Обозначения этажей, пояснительные таблички, обозначение дверных ручек;
- Маркировка стен, проемов дверей, перил лестниц, напольная маркировка, маркировка ступеней (для выделения безопасного пути и препятствий);
- Обозначение постоянных и временных опасных зон.
- Планы эвакуации.

Рассмотрим основные уровни размещения указателей ФЭС. Нижний уровень является основным уровнем, потому что при возникновении пожара в помещении дым поднимается вверх и указатели, которые расположены сверху над дверными проемами эвакуационных выходов и в верхней области стен, становятся неэффективными. Воздух, пригодный для дыхания остается в нижней части помещения, на высоте всего лишь 30-40 см от пола. Люди в таких случаях для спасения жизни вынуждены опускаться на колени и таким способом продвигаться к выходу [3, с. 9]. Именно поэтому элементы ФЭС следует размещать не выше 40 см от уровня пола и на самой поверхности пола. Средний уровень является промежуточным, разметку размещают на стенах на высоте 1,2-1,8 метра от пола. Ее назначением является улучшение видимости путей эвакуации, направления движения к средствам пожаротушения, спасательным средствам, оказания первой помощи и экстренной связи. Верхний уровень – это указатели и таблички располагают на расстоянии свыше 1,8 м от уровня пола. Они указывают направление движения к эвакуационному выходу, аптечкам или огнетушителям, спасательным средствам, а также усиливают видимость указателей на промежуточном и нижнем уровне.

Чтобы собрать данные об эффективности применения ФЭС для безопасной эвакуации людей при пожаре, было решено провести исследование при проведении учебной тренировки по эвакуации работников офиса [4, с. 32]. Здание представляло собой 12-этажное строение 2010 года постройки. В центре здания находилась основная зона с лифтами, туалетами и несколькими закрытыми конференц-залами. Особое внимание было уделено размещению указателей ФЭС, расположенных непосредственно над узкими коридорами лестничной клетки, ведущих с верхних этажей непосредственно наружу. Для этого исследования были изменены условия освещения на лестничных клетках 11 и 10 этажей. Освещение было изменено для получения пониженной светоотдачи. Чтобы получить такую мощность, 2 из 3 светильников были выключены за несколько минут до эвакуации [5, с. 14]. На лестничной клетке 9 этажа было выключено полностью все освещение, где была также установлена фотолюминесцентная эвакуационная система (Рис. 1).

Далее при проведении противопожарной тренировки по эвакуации, активировалась система оповещения и управления эвакуацией людей, в результате нажатия специалистом подразделения безопасности ручного пожарного извещателя [6, с. 3]. После успешно проведенной противопожарной тренировки по эвакуации, сотрудники, возвращаясь на свои рабочие

места, получили анкету, в которой было необходимо отметить эффективность фотолюминесцентной эвакуационной системы на 9 этаже при полном отключении освещения.

Рис. 1. Лестница 9-этажа с применением фотолюминесцентной эвакуационной системы (освещение включено и выключено)

В результате проанализировав анкетирование, через неосвещенную лестницу 9 этажа, эвакуировалось всего 386 человек. Из них 264 сотрудника (68,4%) отметили, что видели все элементы ФЭС, расположенные на путях эвакуации. 83 сотрудника (21%) отметили, что применение такой системы помогает ориентироваться даже в полной темноте при эвакуации. 21 человек (5,5 %) сообщил, что видимость хорошая и остальные 18 человек (5,1 %) оценили ее как приемлемую [7, с. 11].

Таким образом, главная задача ФЭС – не подсветить, а указать на положение ключевых элементов эвакуационного пути, чтобы люди могли ориентироваться в пространстве и покинуть здание безопасно и быстро. В случае отключения энергоснабжения объекта они светятся с большой интенсивностью около 5 минут, а затем яркость желто-зеленого свечения снижается, но сохраняется на протяжении длительного времени. С помощью комплекса таких элементов, которые остаются видимыми в темноте, указывают направление путей эвакуации и обозначают местоположение и контуры дверных проемов, лестниц, колонн, выступов и других предметов, эвакуация осуществляется без паники, быстро и безопасно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 34428-2018 Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200181823>.
2. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699.
3. Холщевников В.В., Самошин Д.А. Эвакуация и поведение людей при пожарах. М.: Академия ГПС МЧС России, 2009. 212 с.
4. Михайлов, Ю.М. Пожарная безопасность в офисе. М.: Альфа-пресс, 2015. 144 с.

5. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. URL: <https://sudact.ru/law/prikaz-mchs-rossii-ot-19032020-n-194/sp-1.13130.2020-svod-pravil>.

6. СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. URL: <https://msu.ru/info/struct/gochs-mgu/docs/sp03>.

7. Приказ МЧС России от 18.11.2021 №806 Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности. URL: <https://mchs.gov.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty-mchs-rossii/5912>.

© Хромов М.Ю., Кожемякин К.А., 2024.